

கம்பனில் மும்மைக் கொள்கை

முனைவர் ச.வினோத்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி.

Abstract :

The phrase 'Liberty, Equality, Fraternity' was coined and popularized during the French Revolution (1790). A combination of three words, the phrase presents a dream of an ideal country. The year of discovery and background of the term is recorded historically. However, Kambar can be mentioned as the pioneer who thought all three together in Tamil and expressed them in writing.

Key Words : Kampan – Triple Principle – French Revolution

'சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம்' என்னும் சொற்றொடரானது பிரெஞ்சுப்புரட்சிக் (1790) காலகட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டு மக்களிடையே புகழ்பெற்றுள்ளது. மூன்று சொற்களின் கூட்டான இப்பொன்மொழி ஓர் இலட்சிய நாட்டைக் குறித்த கனவினை முன்வைக்கிறது. இப்பொன்மொழி கண்டறியப்பட்ட ஆண்டும் பின்னணியும் வரலாற்று நோக்கில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனினும் தமிழில் இம்மூன்றையும் ஒரு சேர சிந்தித்து எழுத்தில் வெளிப்படுத்திய முன்னோடியாகக் கம்பரைக் குறிப்பிடலாம்.

“வண்மையில்லையோர்வறுமையின்மையால்

திண்மையில்லையேநேர்செறுநரின்மையால்

உண்மையில்லைபொய்யுரையிலாமையால்

ஒண்மையில்லைபல்கேள்வியோங்கலால்” (பால.நாட்டுப் படலம்.53)

என்ற பாடல் கோசலம் என்னும் இலட்சியக் கனவு நாட்டை முன் வைக்கிறது. இதில் சொல்லப்பட்டவாறு கோசல நாடு இருந்தது என்பது பொருளல்ல. இதில் கவிஞர் தனது விருப்பத்தை விதைத்திருக்கிறார். ஒரு நாடு வறுமை இன்றி, போர் இல்லாமல், பொய்மை நீங்கி, அறிவில் தழைத்து ஒங்குமானால் அந்நாட்டில் சுதந்திரமும் சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் செழித்திருக்கும் என்பது பொருள்.

அவ்வகையில் கம்பனில் இடம்பெற்றுள்ள இம்மும்மைக் கொள்கை குறித்து ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.

இறை வாழ்த்தில் சமத்துவம்

மதம், இனம், சாதி, பால் மற்றும் பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒருவர் மற்றொருவர் மீது பாகுபாடு காட்டக் கூடாது. இதனை மீறுவது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி குற்றமாகும். மனிதர்கள் சமமாகப் பார்க்கப்பட வேண்டும் என்பதே இச்சட்டத்தின் நோக்கம். மிகப் பெரிய மக்களாட்சி நாடாக இந்தியா திகழ்வதற்குக் காரணம் மக்களின் மனங்களில் காணப்படும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்னும் பண்பே ஆகும்.

மக்களிடையே நிலவ மறுக்கும் சமத்துவத்திற்கு அவரவர்கள் கண்டடைந்த கடவுளையே காரணமாக்கி விடுகின்றனர். கடவுளைக் காரணமாக்கி மனிதர்கள் தமக்குள் உள்ள சமத்துவத்தை அழித்துக் கொள்கின்றனர். மதம், சாதி எனப் பல்வேறு வேற்றுமைகளின் அடிப்படையில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்கி சமத்துவத்தை இழக்கின்றனர். இதனை உணர்ந்த பெருங்கவிஞர்கள் தமது கடவுள் வாழ்த்துப் பாடலில் குறிப்பிட்ட ஓர் இறைவனைப் பாடாது எச்சமயத்துக்கும் பொருந்தும் பொதுவான இறை வாழ்த்தைப் பாடியுள்ளனர். திருவள்ளுவர் 'ஆதிபகவன்' என்று குறிப்பிடும் இறைவனைக் குறிப்பிட்ட ஒரு சமயக் கடவுளாகக் கொள்ள வேண்டியதில்லை. அது போல் அவர் கடவுள் வாழ்த்தில் குறிப்பிடும் 'தனக்குவமை இல்லாதான்', 'வாலறிவன்', 'எண்குணத்தான்', 'வேண்டுகல் வேண்டாமை இலான்' போன்றவை சமயப் பொதுமைக்கு உரிய இறைவனையே ஆகும். அதன் தொடர்ச்சியாகக் கம்பரும்,

“உலகம் யாவையுந் தாமுள வாக்கலும்

நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலு நீங்கலா

அலகிலா விளையாட்டுடை யாரவர்

தலைவ ரன்னவர்க்கே சரணாங்களே” (பால.பாயிரம்.1)

என்று உலகைப் படைத்துக் காத்து அழிக்கும் இறைத் தன்மையை வாழ்த்துகின்றார். இப்பாடலில் உருவ அடையாளப்படுத்துதல் இல்லாத சமத்துவப் பார்வையில் கம்பர் இறைவனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இக்கடவுள் வாழ்த்துப்பாடலை அவரவர் தமது இறைவனை நினைத்துக் கொண்டு பாட முடியும். அவ்வகையில் மதவேறுபாடு களைந்த சமத்துவத்தைக் கடவுள் வாழ்த்தில் முன்வைக்கிறார். ஆறு காண்டங்களின் தொடக்கத்திலும் கம்பர் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல்களை இடம் பெறச் செய்துள்ளார். அவ்வகையில் கம்பனில் ஆறு கடவுள்வாழ்த்துப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. ஆறுபாடல்களும் சமயப் பொதுமைநோக்கில் அமைந்திருக்கக் காணலாம். ஆறு பாடல்களிலும் சமயங்களிடையிலான சமத்துவத்தை விரும்பும் கம்பரின் உள்ளம் இயங்கக் காணலாம்.

“மூன்றுரு வெனக்குண மும்மையா முதல்
தோன்றுரு வெவை யுமம்முதலைச் சொல்லுதற்கு
ஏன்று ருவமைந்த வுமிடையி னின்றவும்
சான்றுரு வுணர்வினுக்கு வந்ததா யினான்” (கிட்கிந்தா.கடவுள்.1)

என்பது கிட்கிந்தா காண்டத்தில் காப்புச் செய்யுளாக அமைந்துள்ள கடவுள் வாழ்த்துப்பாடல். கவிஞன் தான் பாடத் தொடங்கிய காண்டம் சிறப்புற முடிய வேண்டி பாடியது என்று உரையாசிரியர் விளக்கம் தருகிறார். மூன்று நிறம், மூன்று குணம் எவ்வுருவிற்கும் அடிப்படையாவது போல் உயிராக அமைபவன் இறைவன் என்கின்றார் கம்பர்.

“கம்பன் திருமால் பக்தன் என்பதிலே ஐயமில்லை. அவன் சடையப்ப வள்ளலால் ஆதரிக்கப்பட்டான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சடையன், சடையப்பன், சடையாண்டி என்பன சிவபெருமானைக் குறிக்கும் பெயர்கள். சிவபெருமானைக் குறிக்கும் பெயரைக் கொண்ட சடையப்ப வள்ளல் சைவ சமயத்தைப் பின்பற்றுகிறவராகவே இருந்திருக்க வேண்டும். இவர் வைணவனாகிய கம்பனை ஆதரித்ததிலிருந்தே கம்பன் எல்லா மதத்தாராலும் போற்றப்படக் கூடிய சமரச நோக்கம் கொண்ட வைணவனாக இருந்தான் என்பதைக் காணலாம். கம்பன் தன் காலத்திலிருந்த சூழ்நிலையை நன்றாக அறிந்தவன். தமிழர்களுக்குள் மதம், தெய்வம் காரணமாக ஒற்றுமைக் குறைவு உண்டாகக் கூடாது என்று எண்ணியவன்.” (சாமி.சிதம்பரனார், கம்பன் கண்ட தமிழகம், ப.44) என்கின்ற கருத்தும் இங்கு ஒப்புநோக்கத்தக்கது.

சரயு ஆறும் சமத்துவமும்

மலையில் அருவியாகத் தோன்றும் சரயு நதியானது முல்லை நிலத்தில் பெருவெள்ளமாக ஓடி மருத நிலமாகிய வயல்களை வளமூட்டி குளங்களையும் ஏரிகளையும் நிறைத்து நெய்தல் நிலமாகிய கடலில் சென்று சேர்கிறது. அவ்வகையில் சரயு நதி நிலங்களிடையே சமத்துவத்தை உருவாக்குவதாகக் கம்பர் பாடுகின்றார்.

“முல்லையைக் குறிஞ்சியாக்கி மருதத்தை முல்லையாக்கி
புல்லிய நெய்தல் தன்னைப் பொருவறு மருதமாக்கி
எல்லையில் பொருள்களெல்லா மிடைதடு மாறுநீரால்”
(பால.ஆற்றுப்படலம்.17)

நிலங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடு என்பது அந்நில அமைப்பு மற்றும் அங்குள்ள பயன்படு பொருட்களின் அடிப்படையிலேயே ஆகும். அத்தகைய வேறுபாட்டை நீக்கும் செயலைச் சரயுநதி செய்வதாகக் கம்பர் குறிப்பிடுகிறார்.

“கல்லிடைப் பிறந்து போந்து கடலிடைக் கலந்த நீத்தம்
எல்லையின் மறைகளா லுமியம்பரும் பொருளீதென்னத்
தொல்லை யிலொன்றேயா கித்துறைதொறும் பரந்தகழ்ச்சிப்
பல்பெருஞ் சமயஞ்சொல்லும் பொருளும்போற் பரந்ததன்றே”
(பால.ஆற்று.19)

மலையில் தோன்றி கடலில் சென்று சேரும் நதியின் வெள்ளமானது இடத்திற்கு ஏற்ப குளம், ஏரி என்று பல பெயர்களில் அழைக்கப் பெறுவதைப் போன்று பல சமயத்தவர்களால் பல்வேறு பெயரிட்டு வழிபடும் பரம்பொருள் தன்மையை இப்பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார்.

சமயங்களிடையிலான சமத்துவத்தை நதியை உதாரணமாக்கி உரைக்கின்றார். ஏரி, குளம் என்று பெயர் பெறியும் நதி ஒன்றே அதுபோல் பல சமயத்தினர் பல பெயர் இட்டு வணக்கினாலும் இறைவன் ஒருவரே என்பது பாடலின் குறிப்புப்பொருள்.

சுதந்திரச்சிந்தனை

“ஒரு மனிதன், தன்னுடைய சுதந்திரத்தைத் துறந்து விட்டானென்னு சொன்னால், அவன் தன்னுடைய மனிதத் தன்மையையும் துறந்து விட்டானென்பது அர்த்தம். அது மட்டுமல்ல, மானிட ஜாதியின் ஓர் அம்சத்தினன் என்ற முறையில் அவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற உரிமைகளையும் கடமைகளையுங் கூடத் துறந்து விட்டான் என்று கொள்ள வேண்டும். அவன் எல்லாவற்றையும் துறந்தவனாகின்றான். அவனிடத்தில் எந்த விதமான நற்குணங்களையும் கொண்டு புகுத்தி அவனுடைய மனிதத்தன்மையை நிரப்ப முடியாது. சுருக்கமாகச் சொல்லப் போனால் அவன் மனிதனேயல்ல” என்று ரூஸ்ஸோவின் வாசகத்தை வெ.சாமிநாதசர்மா தமது ‘சுதந்திரமுடிக்கம்’ நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.

மனிதன் மிருகமாக வாழும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீண்டு அன்பு செலுத்தி வாழும் வாழ்க்கையை அடைவதே சுதந்திரம் என்று கொள்ளலாம். போரில் வென்று பெறுகின்ற சுதந்திரத்திற்கு மாற்றாக போரே இல்லாது பெறும் சுதந்திரத்தைக் கம்பர் குறிப்பிடுகிறார். போர் என்பது அரசர்களின் வெற்றிக் கொண்டாட்டத்திற்கும் புகழ் வேட்கைக்குமாகவே பெரும்பாலும் நடந்துள்ளது. போர் இல்லை என்றால் எப்படிப் புகழ் கிடைக்கும் என்று அரசர்கள் ஐயுற்றதன் விளைவாகவே பெரும் போர்களைப் புரிந்துள்ளனர். இவ்வண்மை வரலாற்றை உற்றுநோக்கினால் தெரியவரும். போரின் விளைவாக மனிதர்கள் மனிதத்தன்மையை இழப்பதை எவ்வாறு சுதந்திரம் எனக் கொள்வது.

“யாரொடும்பகைகொள்ளலன்என்றபின்,
போர்ஒடுங்கும்; புகழ்ஒடுங்காதுதன்
தார்ஒடுங்குல்செல்லாதுஅதுதந்தபின்,
வேரொடும்கெடல்வேண்டல்உண்டாகுமோ?”

(அயோத்.மந்தரை.சூழ்ச்சிப்படலம்.21)

யாருடனும் பகைகொள்ளாது இருந்தால் நாட்டில் போர் ஒழியும் அரசனின் புகழ் ஒழியாது என்பது பாடலின் பொருள்.

இப்போர் இல்லாத சுதந்திர உலகத்தை விரும்பும் சிந்தனையின் வெளிப்பாடாகவே காப்பியத்தலைவனான இராமனைக் கம்பர் படைத்துள்ளார். தனக்கு உரியநாட்டைத் தம்பிக்கு வழங்கிக் காடு செல்லத் துணிகின்ற கதைத்தலைவன் தன் பகைவனான இராவணனைப் போரில் வீழ்த்த உள்ள இடத்தில் அத்தகைய உள்ளத்தையே வெளிப்படுத்துகிறான். இராமன் இராவணனிடம் கூறுவதாக,

“ஆளையாஉனக்கமைந்தனமாருதமறைந்த
பூளையாயினகண்டனைஇன்றுபோய்ப்போர்க்கு
நாளையாவெனநல்கினன்நாகிளங்கமுகின்
வாளையாவறுகோசலநாடுடைவள்ளல்”

(யுத்த.முதற்போர்புரிபடலம் : 256)

என்னும் பாடலைக் கம்பர் அமைத்துள்ளார். ‘போருக்கு எனில் நாளை வா’ என்பது பாடலின் கருத்து. போர் வேண்டாம் எனில் பகை ஒழிய உயிர் வாழலாம் என்பது பாடலின் குறிப்பு. எனவே, கம்பர் காப்பியத்தில் தம் கருத்தாகவும் காப்பிய நாயகனின் உள்ளக் கருத்தாகவும் போர் அற்ற சுதந்திர வாழ்வையே முன் வைக்கின்றார்.

சகோதரத்துவத்தின் மேன்மை

கம்பராமாயணம் சகோதரத்துவத்தின் மேன்மையை உலகிற்கு உணர்த்த வேண்டி எழுதப்பட்ட காப்பியம் என்றே கூறிவிடலாம். கோசல நாட்டில் மலர்ந்து மணம் வீசும் சகோதரத்துவத்தை இராமன், இலக்குவன், பரதன், சத்ருக்கனன் ஆகிய நான்கு சகோதரர்கள் மூலம் கம்பர் காட்சிப்படுத்துகிறார். பரதனுக்காகத் தான் ஏற்க இருந்த அரசாட்சியைத் துறந்து இராமன் காடு செல்கிறான். இராமன் வந்து அரசபாரம் ஏற்கும்வரை நந்தியம்

பதியில் தங்கி அரியணையில் அமராது பரதன் காத்திருக்கிறான். இலக்குவன் வாழ்க்கை இன்பங்களை ஒருத்து இராமனுடன் பதினான்கு ஆண்டுகள் காட்டில் அலைகிறான். இப்படிக்கோசல நாடு முழுவதும் சகோதரத்துவம் மலர்ந்து மணம் வீசக் காணலாம். இதில் இருந்து மாறுபட்டுச் சகோதரத்துவம் போற்றாத காரணத்தால் கிட்கிந்தாவும் இலங்கையும் வீழ்ச்சியைத் தழுவியதைக் கம்பர் குறிப்பால் உணர்த்துகிறார்.

இராமனின் சகோதரத்துவம் அயோத்தியில் தோன்றி ஆரண்யத்திலும், கிட்கிந்தையிலும் வளர்ந்து இலங்கையில் மணம் வீசக் காணலாம். வேடர்குலம், வானர்குலம், அரக்கர்குலம் என்று வேறுபாடு நோக்காது அனைவரையும் சகோதரத்தால் தழுவும் கரம் இராமனுடையது.

“குகனொடுமைவரானேமுன்புபின்சூழ்வான்
மகனொடுமறுவரானேம்எம்முழையன்பின்வந்த
அகனமர்காதலையநின்னொடுமெழுவரானேம்
புகலருங்கானந்தந்துபுதல்வராற்பொலிந்தானுந்தை”

(யுத்த.வீரணன்அடைக்கலப்படலம் : 146)

என்பது கம்பனில் இடம் பெற்றுள்ள உலக சகோதரத்துவம் உரைக்கும் புகழ் பெற்ற பாடல். மனிதர்களிடையிலான வேறுபாடுகளைக் கடந்து உறவு கொள்வதன் மூலம் இராமன் புகழ் உயர்ந்தது என்பது குறிப்பு.

மானுடம் என்னும் சொல்

சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்ற மும்மைக் கருத்தை உள்ளடக்கிய ஒற்றைச் சொல்லாக 'மானுடம்' என்ற சொல்லைக் கம்பர் முன் வைக்கின்றார் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது.

“தேறின நமரர்க்கெல்லாந்தேவராந்தேவரன்றே
மாறியிப்பிறப்பில்வந்தார்மானுடராகிமன்னோ
ஆறுகொள்சடிலத் தானு மயனுமென்றிவர்களாதி
வேறுளகுமுவுயெல்லாம்மானுடம்வென்ற தென்றே”

(கிட்கிந்தா.நட்புகோட்படலம் : 146)

என்பது பாடல். இராமன் மனிதனாகத் தோன்றி சடைமுடியில் ஆற்றைச் சூடிய இறைவன் முதலான அனைத்துத் தேவர்களையும் தன் மானுடப் பண்பால் வென்றான். எனவே, இது கடவுக்குஉரிய வெற்றி அல்ல மானுடத்தின் வெற்றி என்கின்றார் கம்பர்.

இதில் ஒலிக்கும் 'மானுடம்வென்றது' என்பது அனைவருக்குமான சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவத்தின் வெற்றி என்பதே பொருள்.

கம்பராமாயணத்தின் நிறைவுப் பாடல்கள் இராமன் முடி சூடியதை விவரிக்கின்றன. அதில் ஒரு பாடலில் உலக மக்களின் உணர்வுகளை,

“ஒத்தமு வுலகத் தோர்க்கு முவகையி னுறுதி யுன்னில்
தத்தமுச் சியின்மேல் வைத்த தொத்ததத் தாம மெளலி”

(யுத்த.திருவடிதட்டு படலம் : 146)

என்பார் கம்பர். உலகத்தவர் யாவரும் தமது தலையில் முடியைச் சூட்டியதைப் போல் மகிழ்ச்சி அடைந்ததைக் கம்பர் குறிப்பிடுகிறார். இங்கு கோசல நாடு குறித்த இலட்சியக் கனவு நிறைவடைந்தது என்பதைக் கம்பர் மக்கள் மன உணர்வு வழி வெளிப்படுத்துகிறார். கோசல நாடெங்கும் சுதந்திரமும் சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் மலர்ந்தது என்பது பாடலின் குறிப்பு.

முடிவுரை

சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்கின்ற மும்மைச் சொல்லை வரலாற்றில் உலகம் அறிவதற்கு முன்பே அதன் ஆழ்ந்த பொருளைக் கம்பன் தமது காப்பியத்தில் உரைத்துள்ளான்.

கம்பன் படைத்த காப்பியமும் காப்பிய நாயகனும் சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் போற்றும் பண்புடன் திகழக் காணலாம்.

கம்பராமாயணத்தைச் சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்னும் மும்மைக்கொள்கையின் விவரிப்பாகவே கருதலாம்.

துணைநூல்கள்

- கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியார்,வை.மு.,(உ.ஆ),கம்பராமாயணம்,உமா பதிப்பகம், சென்னை, 2006
- சாமி.சிதம்பரனார், கம்பன்கண்டதமிழகம், ஸ்டார்பிரசுரம், சென்னை. 1955.
- சாமிநாதசர்மா,வெ., சுதந்திரமுடிக்கம், தமிழ்ப்பண்ணை, சென்னை, 1963.